

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОЛХИЦИНА В КАРДИОЛОГИИ

Ж.Р. Шаматов¹, Л.В. Кадомцева²

Ташкентский педиатрический медицинский институт^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14938328>

Актуальность. Заболеваемость ИБС на сегодняшний день остается высокой, несмотря на глобальное снижение стандартизированной по возрасту распространенности. Особенно это касается регионов с высокой распространённостью ИБС, таких как Центральная Европа, Восточная Европа и Центральная Азия. Как было показано в недавних исследованиях, несмотря на коррекцию образа жизни, модификацию факторов риска, гиполипидемическую и антиагрегантную терапию, у пациентов с ИБС остается высокий риск острых сердечно-сосудистых событий.

Примечателен и тот факт, что на сегодняшний день пока нет доказанных стратегий лечения, которые бы предотвращали эрозию или разрыв бляшек. Это подчёркивает необходимость поиска новых подходов в профилактике и лечении данного заболевания. В данной статье приводится обзор стратегии вторичной профилактики, направленной на устранение остаточного воспалительного риска с помощью колхицина для снижения частоты сердечно-сосудистых событий у пациентов с ИБС.

Ключевые слова: колхицин; ишемическая болезнь сердца; атеросклероз; воспаление; инфаркт миокарда.

Annotatsiya. Yoshga qarab standartlashtirilgan tarqalishning global pasayishiga qaramay, YUIK bilan kasallanish bugungi kunda yuqoriligicha qolmoqda. Bu, ayniqsa, Markaziy Yevropa, Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo kabi yurak-qon tomir kasalliklari keng tarqalgan mintaqalarda to'g'ri keladi. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, turmush tarzini tuzatish, xavf omillarini o'zgartirish, lipidlarni kamaytirish va antiplatelet terapiyasiga qaramay, koronar arter kasalligi bo'lgan bemorlarda o'tkir yurak-qon tomir kasalliklari xavfi yuqori bo'lib qolmoqda.

Shunisi e'tiborga loyiqki, hozirgi kunga qadar blyashka eroziyasi yoki yorilishining oldini oladigan isbotlangan davolash strategiyalari mavjud emas. Bu ushbu kasallikning oldini olish va davolashda yangi yondashuvlarni izlash zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu maqolada YUIK bilan og'riq bemorlarda yurak-qon tomir hodisalari chastotasini kamaytirish uchun kolxitsin yordamida qoldiq yallig'lanish xavfini bartaraf etishga qaratilgan ikkilamchi profilaktika strategiyasi haqida umumiy ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: kolxisin; koronar yurak kasalligi; ateroskleroz; yallig'lanish; miyokard infarkti.

Abstract. The incidence of ischemic heart disease (IHD) remains high despite a global decline in age-standardized prevalence. This is particularly relevant for regions with high burden of IHD, such as Centra Europe, Eastern Europe, Central Asia. [Ошибка! Источник ссылки не найден.] Recent studies have demonstrated that, despite lifestyle modifying strategy, risk factors control, lipid-lowering strategy, and antiplatelet treatment, patients with IHD continue to have a high risk of acute cardiovascular events. [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.] Notably, to date, there are no established treatment strategies

proven to prevent plaque erosion or rupture. This highlights the urgent need for novel approaches in the prevention and management of this condition.

This article provides an overview of a secondary prevention strategy aimed at reducing residual inflammatory risk through the use of colchicine to lower the incidence of cardiovascular events in patients with IHD.

Keywords: *colchicine; ischemic heart disease; atherosclerosis; inflammation; myocardial infarction.*

Материалы и методы. Поиск литературы проведен в базе данных MEDLINE (PubMed), а также в реестре клинических испытаний для выявления завершенных и продолжающихся клинических исследований применения колхицина при стабильной ишемической болезни сердца. В общей сложности 35 исследований соответствовали критериям отбора для включения в обзор.

В 2017 году исследованием CANTOS была подтверждена воспалительная гипотеза атеросклероза. Было показано снижение риска повторных сердечно-сосудистых событий у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, на 15% и 17% при назначении терапии канакинумабом в дозе 150 мг и 300 мг, соответственно [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. Это было первое убедительное клиническое исследование, которое подтвердило, что снижение воспаления без влияния на уровни липидов может существенно уменьшить риск сердечно-сосудистых событий. Тем не менее, роль низкоуровневого воспаления в патогенезе атеросклероза описывалась и ранее [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**-**Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. Одновременно с этим в нескольких исследованиях была показана связь между повышением высокочувствительного С-реактивного белка (вч-СРБ) и риском сердечно-сосудистых заболеваний [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**-**Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. На базе данных исследований повысилась предсказательная роль вч-СРБ для оценки риска сердечно-сосудистых событий как в первичной, так и во вторичной профилактике. У пациентов, принимающих статины, воспаление, выявляемое с помощью вч-СРБ является более мощным фактором, определяющим сердечно-сосудистую смерть и смертность от всех причин, чем холестерин липопротеинов низкой плотности (ХС ЛНП) [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**, **Ошибка! Источник ссылки не найден.**, **Ошибка! Источник ссылки не найден.**, **Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Перечисленные предпосылки привели к поиску препарата, который мог бы снижать риск сердечно-сосудистых событий, воздействуя на воспалительный компонент атеросклероза. Метотрексат не продемонстрировал пользы в снижении воспаления или уменьшении риска сердечно-сосудистых событий у пациентов по сравнению с плацебо: частота сердечно-сосудистых событий была схожей в группах метотрексата и плацебо [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Первым крупным открытым исследованием по применению низких доз колхицина (0,5 мг/день) при стабильной ИБС стало LoDoCo (Low-dose colchicine for secondary prevention of cardiovascular disease; ACTRN12610000293066), в котором было показано, что добавление колхицина в низких дозах к стандартной терапии у пациентов со стабильной ИБС значительно (67%) снижало риск следующих сердечно-сосудистых событий (ССС):

острый коронарный синдром (ОКС), внебольничную остановку сердца, ишемический инсульт [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Снижение ССС связано с уменьшением случаев ОКС, что подчеркивает его действие на нестабильные атеросклеротические бляшки. Колхицин снижает воспаление в нестабильных бляшках, подавляя хемотаксис нейтрофилов, их проникновение в ткани, активацию в воспалительной среде [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Результаты данного исследования также имеют косвенные доказательства: длительный прием колхицина у пациентов с семейной средиземноморской лихорадкой (ССЛ) и подагрой отмечался более низким риском инфаркта миокарда (ИМ). Было также показано снижение уровня вч-СРБ у пациентов со стабильной ИБС на терапии низкими дозами колхицина. [**Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Поскольку LoDoCo имело открытый дизайн исследования, что ограничивало его доказательную базу, для более строгой оценки было проведено LoDoCo2 (Low Dose Colchicine for Secondary Prevention of Cardiovascular Disease; ACTRN12614000093684). Было отмечено снижение риска сердечно-сосудистой смертности, ИМ, ишемического инсульта или реваскуляризации на 31% по сравнению с плацебо (HR: 0,69; 95% CI: 0,57-0,83; P <0,001). Увеличения общей смертности в группе колхицина не наблюдалось. Также не было выявлено специфических причин некардиоваскулярной смертности. Не было зафиксировано увеличения частоты инфекций, онкологических заболеваний или госпитализаций по причине желудочно-кишечных или инфекционных заболеваний, что подтверждает хорошую переносимость колхицина при длительном применении в низких дозах [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Положительный эффект колхицина был также показан в другом рандомизированном двойном слепом исследовании COLCOT (Colchicine Cardiovascular Outcomes Trial; NCT02551094), в котором участвовало 4745 пациентов, перенесших инфаркт миокарда в течение 30 дней. Они были разделены на две группы: 2366 человек в группе колхицина (0,5 мг/сут) и 2379 человек в группе плацебо. Средний период наблюдения составил 22,6 месяца. Первичная конечная точка была достигнута у 5,5% пациентов в группе колхицина по сравнению с 7,1% пациентов в группе плацебо (HR: 0,77; 95% CI: 0,61-0,96; P=0,02). Отношения рисков для отдельных событий: смерть от сердечно-сосудистых причин: 0,84 (95% CI: 0,46-1,52); остановка сердечной деятельности после реанимационных мероприятий: 0,83 (95% CI: 0,25-2,73); инфаркт миокарда: 0,91 (95% CI: 0,68-1,21); инсульт: 0,26 (95% CI: 0,10-0,70); неотложная госпитализация по поводу стенокардии с последующей реваскуляризацией коронарных артерий: 0,50 (95% CI: 0,31-0,81). Диарея была зарегистрирована у 9,7% пациентов в группе колхицина и у 8,9% пациентов в группе плацебо (P=0,35). Пневмония была зарегистрирована как серьезное нежелательное явление у 0,9% пациентов в группе колхицина и у 0,4% пациентов в группе плацебо (P=0,03). Несмотря на общее снижение сердечно-сосудистого риска, по отдельным компонентам (смерть от сердечно-сосудистых причин, инфаркт миокарда) статистически значимого эффекта не наблюдалось, а увеличение риска пневмонии требует дополнительных исследований для оценки его клинической значимости [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Метаанализ исследований LoDoCo1, LoDoCo2, COLCOT, и COPS показал, что по сравнению с контрольной группой, применение колхицина в низкой дозе (0,5 мг/сут)

снижает риск инфаркта миокарда, инсульта или сердечно-сосудистой смерти на 25% (HR: 0,75; 95% CI: 0,61-0,92; P = 0,005) с уменьшением риска на 33% при включении в состав комбинированной конечной точки реваскуляризации коронарных артерий (HR: 0,67; 95% CI: 0,55-0,82; P < 0,0001). Для инсульта относительное снижение риска составило 46% (HR: 0,54; 95% CI: 0,34-0,86). Как и в случае с ингибиторами PCSK9, эзетимибом и бемпедоевой кислотой, общая смертность в метаанализе исследований по колхицину осталась на нейтральном уровне (HR: 1,08; 95% CI: 0,71-1,62) [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Благодаря накопленным данным, в 2023 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) официально одобрило применение колхицина в низких дозах (0,5 мг/сут) для уменьшения воспалительного риска у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Пересмотренная роль колхицина в кардиологии и его доказанная эффективность в снижении сердечно-сосудистого риска подчеркивают необходимость детального рассмотрения его фармакокинетических особенностей.

Благодаря способности колхицина ингибировать активацию инфламмосомы NLRP3, тем самым снижая продукцию провоспалительных цитокинов, наряду с другими противовоспалительными эффектами, колхицин стал перспективным средством для предотвращения формирования и прогрессирования атеросклеротических бляшек, что играет ключевую роль в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Так, колхицин в качестве препарата для вторичной профилактики был включен в клинические рекомендации АНА (American Heart Association) по ведению пациентов с хронической коронарной болезнью. [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

В клинических рекомендациях Европейского общества кардиологов (ESC) по ведению пациентов с хроническими коронарными синдромами также рекомендуется рассмотреть применение колхицина в низкой дозе (0,5 мг/сут) для снижения риска инфаркта миокарда, инсульта и необходимости в реваскуляризации [31].

Канадские и южноамериканские руководства также рекомендуют использовать низкие дозы колхицина для вторичной профилактики ССЗ, особенно у пациентов с неконтролируемыми факторами риска или повторными сердечно-сосудистыми событиями. [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**,**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Дальнейшего исследования требует поиск подгрупп пациентов (например, с повышенным уровнем биомаркеров), которые могут получить наибольшую клиническую пользу от применения низких доз колхицина для снижения риска ИМ, инсульта и необходимости реваскуляризации.

Заключение. Воспаление играет ключевую роль в патогенезе коронарного атеросклероза, что делает его подавление важным аспектом лечения и профилактики ИБС. В последние годы интерес к колхицину в терапии стабильной ИБС значительно возрос благодаря новым данным и результатам клинических исследований. Колхицин может рассматриваться клиницистами как средство для профилактики повторных сердечно-сосудистых осложнений. При этом гиполипидемическая и противовоспалительная терапии в рамках лечения и профилактики ИБС и ее осложнений не препятствуют друг другу, а наоборот дополняют. Будущие исследования, вероятно, предоставят более убедительные доказательства роли колхицина в снижении частоты сердечно-сосудистых заболеваний, а также позволят ввести комбинированную терапию, включающую колхицин, в стандарт

лечения для пациентов с атеросклерозом для снижения уровня липидов и подавления воспаления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ben-Chetrit E., Levy M. Colchicine prophylaxis in familial Mediterranean fever: reappraisal after 15 years // *Seminars in arthritis and rheumatism*. – WB Saunders, 1991. – Т. 20. – №. 4. – С. 241-246.
2. Bhattacharyya B. et al. Anti-mitotic activity of colchicine and the structural basis for its interaction with tubulin // *Medicinal research reviews*. – 2008. – Т. 28. – №. 1. – С. 155-183.
3. Bohula E. A. et al. Achievement of dual low-density lipoprotein cholesterol and high-sensitivity C-reactive protein targets more frequent with the addition of ezetimibe to simvastatin and associated with better outcomes in IMPROVE-IT // *Circulation*. – 2015. – Т. 132. – №. 13. – С. 1224-1233.
4. Crittenden D. B. et al. Colchicine use is associated with decreased prevalence of myocardial infarction in patients with gout // *The Journal of rheumatology*. – 2012. – Т. 39. – №. 7. – С. 1458-1464.
5. Eikelboom J. W. et al. Rivaroxaban with or without aspirin in stable cardiovascular disease // *New England Journal of Medicine*. – 2017. – Т. 377. – №. 14. – С. 1319-1330.
6. Hansson G. K. Inflammation, atherosclerosis, and coronary artery disease // *New England journal of medicine*. – 2005. – Т. 352. – №. 16. – С. 1685-1695.
7. Kawaguchi M. et al. Inflammasome activation of cardiac fibroblasts is essential for myocardial ischemia/reperfusion injury // *Circulation*. – 2011. – Т. 123. – №. 6. – С. 594-604.
8. Langevitz P. et al. Prevalence of ischemic heart disease in patients with familial Mediterranean fever // *The Israel Medical Association journal: IMAJ*. – 2001. – Т. 3. – №. 1. – С. 9-12.
9. Drakopoulou M. et al. Vulnerable plaque and inflammation: potential clinical strategies // *Current pharmaceutical design*. – 2011. – Т. 17. – №. 37. – С. 4190-4209.
10. Martinon F. et al. Gout-associated uric acid crystals activate the NALP3 inflammasome // *Nature*. – 2006. – Т. 440. – №. 7081. – С. 237-241.
11. Morrow D. A. et al. Clinical relevance of C-reactive protein during follow-up of patients with acute coronary syndromes in the Aggrastat-to-Zocor Trial // *Circulation*. – 2006. – Т. 114. – №. 4. – С. 281-288.
12. Nelson K., Fuster V., Ridker P. M. Low-dose colchicine for secondary prevention of coronary artery disease: JACC review topic of the week // *Journal of the American College of Cardiology*. – 2023. – Т. 82. – №. 7. – С. 648-660.
13. Nidorf M., Thompson P. L. Effect of colchicine (0.5 mg twice daily) on high-sensitivity C-reactive protein independent of aspirin and atorvastatin in patients with stable coronary artery disease // *The American journal of cardiology*. – 2007. – Т. 99. – №. 6. – С. 805-807.
14. Nidorf S. M. et al. The effect of low-dose colchicine in patients with stable coronary artery disease: the LoDoCo2 trial rationale, design, and baseline characteristics // *American heart journal*. – 2019. – Т. 218. – С. 46-56.
15. Nidorf S. M. et al. Low-dose colchicine for secondary prevention of cardiovascular disease // *Journal of the American College of Cardiology*. – 2013. – Т. 61. – №. 4. – С. 404-410.
16. Nissen S. E. et al. Statin therapy, LDL cholesterol, C-reactive protein, and coronary artery disease // *New England Journal of Medicine*. – 2005. – Т. 352. – №. 1. – С. 29-38.

17. Ponte-Negretti C. I. et al. Latin American Consensus on management of residual cardiometabolic risk. A consensus paper prepared by the Latin American Academy for the Study of Lipids and Cardiometabolic Risk (ALALIP) endorsed by the Inter-American Society of Cardiology (IASC), the International Atherosclerosis Society (IAS), and the Pan-American College of Endothelium (PACE) //Archivos de cardiología de México. – 2022. – T. 92. – №. 1. – C. 99-112.
18. Klingenberg R., F Luscher T. Inflammation in coronary artery disease and acute myocardial infarction-is the stage set for novel therapies? //Current pharmaceutical design. – 2012. – T. 18. – №. 28. – C. 4358-4369.
19. Ridker P. M. et al. C-reactive protein levels and outcomes after statin therapy //New England Journal of Medicine. – 2005. – T. 352. – №. 1. – C. 20-28.
20. Ridker P. M. et al. Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-reactive protein //New England journal of medicine. – 2008. – T. 359. – №. 21. – C. 2195-2207.
21. Ridker P. M., Rane M. Interleukin-6 signaling and anti-interleukin-6 therapeutics in cardiovascular disease //Circulation research. – 2021. – T. 128. – №. 11. – C. 1728-1746.
22. Ridker P. M. et al. Measurement of C-reactive protein for the targeting of statin therapy in the primary prevention of acute coronary events //New England Journal of Medicine. – 2001. – T. 344. – №. 26. – C. 1959-1965.
23. Ridker P. M. et al. Low-dose methotrexate for the prevention of atherosclerotic events //New England Journal of Medicine. – 2019. – T. 380. – №. 8. – C. 752-762.
24. Ridker P. M. et al. Antiinflammatory therapy with canakinumab for atherosclerotic disease //New England journal of medicine. – 2017. – T. 377. – №. 12. – C. 1119-1131.
25. Ross R. Atherosclerosis—an inflammatory disease //New England journal of medicine. – 1999. – T. 340. – №. 2. – C. 115-126.
26. Sabatine M. S. et al. Evolocumab and clinical outcomes in patients with cardiovascular disease //New England journal of medicine. – 2017. – T. 376. – №. 18. – C. 1713-1722.
27. Samuel M. et al. Colchicine for secondary prevention of cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials //Canadian Journal of Cardiology. – 2021. – T. 37. – №. 5. – C. 776-785.
28. Stark B., Johnson C., Roth G. A. GLOBAL PREVALENCE OF CORONARY ARTERY DISEASE: AN UPDATE FROM THE GLOBAL BURDEN OF DISEASE STUDY //Journal of the American College of Cardiology. – 2024. – T. 83. – №. 13_Supplement. – C. 2320-2320.
29. Tardif J. C. et al. Efficacy and safety of low-dose colchicine after myocardial infarction //New England journal of medicine. – 2019. – T. 381. – №. 26. – C. 2497-2505.
30. Writing Committee Members et al. 2023 AHA/ACC/ACCP/ASPC/NLA/PCNA guideline for the management of patients with chronic coronary disease: a report of the American Heart Association/American College of Cardiology Joint Committee on Clinical Practice Guidelines //Journal of the American College of Cardiology. – 2023. – T. 82. – №. 9. – C. 833-955.
31. Vrints, Christiaan et al. “2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes.” European heart journal vol. 45,36 (2024): 3415-3537. doi:10.1093/eurheartj/ehae177
32. Zheng F. et al. NLRP3 inflammasomes show high expression in aorta of patients with atherosclerosis //Heart, Lung and Circulation. – 2013. – T. 22. – №. 9. – C. 746-750.

33. Кадомцева Л. Прогностическая роль с-реактивного белка в отношении развития и течения сердечно-сосудистой патологии у больных с артериальной гипертонии //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2018. – №. 2.1 (101). – С. 32-33.
34. Кадомцева Л. В. УЧАСТИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ И ТЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ //БОТКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ. – 2019. – С. 100-101.
35. Пулатова С. Ш. Влияние С-реактивного белка на течение артериальной гипертонии //Молодой ученый. – 2017. – №. 16. – С. 69-71.